

النظام القانوني لأوراق التجارة الإلكترونية كوسيلة وفاء متطورة

محمد فاضل باني: دكتور في الحقوق

لالة مصطفى: طالبة باحثة بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق مراكش

رقم المقال: 20/0005 تاريخ الإرسال: 2020/07/31 تاريخ القبول: 2020/08/12

مقدمة:

لقد حققت التجارة الإلكترونية نمواً سريعاً في مجال الخدمات البنكية، إذ جاء ذلك نتيجة لثورة تكنولوجيا المعلومات وظهور المجتمع الإلكتروني، حيث كان ذلك عاملاً مساعداً للتوسع في التكنولوجيا البنكية والتي تعتبر اتجاهها حديثاً ومختلفاً عن البنوك التقليدية وذلك نظراً لما تحققه من مزايا عديدة، حيث إنه كلما تطورت وتغيرت صور الحياة الاجتماعية وأخذت أشكالاً جديدة لم تكن معهودة للأجيال السابقة تغيرت كذلك وتطورت صور التعامل المالي، ومن هذا التغيير والتطور في هذا مجال التعامل مع البنوك بواسطة الأوراق التجارية الإلكترونية والبطائق البنكية والنقود الإلكترونية التي بطبيعة الحال انتشرت في العالم انتشاراً كبيراً حتى أصبحت وسيلة يسهل الحصول عليها، ويتعامل بواسطتها الماليين في الكثير من بلدان العالم مع البنوك، ومن ناحية أخرى أصبحت الخدمات البنكية التي تقدمها البنوك للمتعاملين معها وسائل تيسر للشخص الحصول على احتياجاته التي تتم إلكترونياً.¹

إزاء هذا التطور، ونتيجة لدخولنا عصر العولمة أصبحنا نعيش في عصر جديد فرضته التكنولوجيا المتقدمة القائمة على الأنظمة المعلوماتية كان لا بد لنا من السعي الدائم والعمل المتواصل للوصول إلى التفاعل الإيجابي المطلوب ومواكبة التطور التكنولوجي الحاصل والقدرة على المنافسة في هذا العالم الذي يمكننا أن نطلق عليه العالم الإلكتروني والذي من أهم تطبيقاته التجارة الإلكترونية التي أفرزت احتياجات مالية جديدة لا يمكن الوفاء بها على نحو فعال إلا من قبل أنظمة

¹ - شريفة هنية: "التحديات القانونية للعقد الإلكتروني"، مجلة حوليات جامعة الجزائر1، العدد السادس والعشرون، الجزائر، نونبر

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

الوفاء الحديثة التي انتشرت انتشارا واسعا في الوسط التجاري لما تتميز به من السرعة في انجاز معاملاتها عبر الإنترنت إضافة إلى تدني تكلفتها وسهولة استخدام الإنترنت لاسيما في مراحل إبرام التصرفات القانونية التجارية.²

لهذا فإن فكرة الوفاء الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت القمت استحسانا وقبولا في مختلف شرائح المجتمع وفي مختلف دول العالم، حيث جعلت وسائل الوفاء الحديثة والمتطورة عنها كوسائل وفاء في عالم الخدمات البنكية نتيجة تغييرات نوعية ولأسباب موضوعية، أدت إلى تحول جذري في أساليب تسوية الالتزامات المالية.³

يرجع ظهور الأوراق التجارية الإلكترونية لأول مرة في فرنسا سنة 1973 استجابة لتوصية تطوير الائتمان قصير الأجل والمعروفة بلجنة Gillet،⁴ وتمثل التجربة الفرنسية في تدخل البنوك في هذه العملية إذ لا يتصور وجود هذه الأوراق إلا إذا تدخلت المؤسسات البنكية في إطارها، وذلك نتيجة لجهود اللجان التي اضطلعت بمحاولة حل المشاكل المالية والإدارية الناشئة عن التعامل بالكمبيالات الإلكترونية باعتبارها من الأوراق التجارية الإلكترونية، خاصة إذا تعلق الأمر بالاستفادة من الوسائل المعلوماتية الحديثة، والتجهيز الإلكتروني خاصة في ظل وجود الحاسب الآلي للمقاصة الموجود بالبنك المركزي بفرنسا،⁵ ولا تختلف الأوراق التجارية الإلكترونية عن مثيلتها التقليدية سوى أنها تتم معالجتها إلكترونيا وعلى هذا الأساس تعرف بأنها: "محررات معالجة إلكترونية بصورة كلية أو جزئية تمثل حق موضوعه مبلغ من النقود، قابلة للتداول بالطرق التجارية ومستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد أجل قصير وتقوم مقام النقود في الوفاء".⁶

ومن هذا التعريف نستنتج بأن للأوراق التجارية الإلكترونية صورتان:

² - السيد أحمد عبد الخالق: "البنوك والتجارة الإلكترونية"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية والشرعية، العدد السادس والعشرون، دار الفكر والقانون، المنصورة، ص 16.

³ - الخنفوسي عبد العزيز وعيسى لعلاوي: "وسائل وأساليب الدفع الإلكتروني الحديثة في مجال السداد الإلكتروني"، مجلة أفاق للدراسات القانونية المقارنة، العدد الأول، نونبر 2016، ص 73 وما بعدها.

⁴ - خالد ممدوح إبراهيم: "حجية البريد الإلكتروني في الإثبات دراسة مقارنة"، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2010، ص 102.

⁵ - مصطفى كمال طه ووائل بندق: "الأوراق التجارية ووسائل الدفع الحديثة، (الكمبيالة، السند الإذني، الشيك، النقود الإلكترونية، الأوراق التجارية الإلكترونية، بطاقات الوفاء والائتمان)"، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية مصر، الطبعة الأولى، 2006، ص 343.

⁶ - مصطفى كمال طه ووائل بندق: "الأوراق التجارية ووسائل الدفع الحديثة"، مرجع سابق، ص 344 وما بعدها.

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

الصورة الأولى: الأوراق التجارية الإلكترونية الورقية وهي التي تصدر بصورة تقليدية على محرر ورقي ثم يتم معالجتها إلكترونياً وإدخال مضمونها على دعامة إلكترونية وهذا ما نقصده عندما قلنا المعالجة الإلكترونية تتم بصورة جزئية.

الصورة الثانية: الأوراق التجارية الإلكترونية المغنطة وهي التي يختفي فيها دور الورق تماماً وتتم بشكل كلي من خلال الوسائط الإلكترونية فتصدر من البداية على دعامة إلكترونية مغنطة وإذا حدث تداول يتم أيضاً من خلال الوسائط الإلكترونية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأوراق التجارية الإلكترونية ليست وسيلة منافسة للأوراق التجارية التقليدية بقدر ما هي صورة متطورة وامتداد للأوراق التجارية التقليدية، وعليه ليس هناك ما يمنع من الناحية القانونية إمكانية التعامل مع هذه الوسيلة الحديثة للأداء خاصة بعد صدور القانون رقم 05/53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الذي قرر حجية كاملة للوثائق المحررة بشكل إلكتروني.

وتتمثل أنواع الأوراق التجارية الإلكترونية في كل من الكمبيالة الإلكترونية (المطلب الأول)، والشيك الإلكتروني (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الكمبيالة الإلكترونية كوسيلة وفاء و ائتمان

تعتبر الكمبيالة من أقدم الأوراق التجارية، فمنذ أمد بعيد عرفها الفقه الإسلامي ولو في شكل محدود كظاهرة وفاء وائتمان متى دعت إليها الضرورة تغليبا لمصلحة صيانة الأموال،⁷ ولقد اعتبرها المشرع عملاً تجارياً بصرف النظر عن

⁷ - كلمة الكمبيالة مأخوذة من اللغة الإيطالية Cambiale وتعني سند الصرف، ولقد اختلفت أغلب التشريعات العربية في استعمال مصطلح الكمبيالة فالقانونين اللبناني والسوري أطلقا عليها إسم سند السحب أو السفتحة في حين استعمل القانون العراقي مصطلح الحوالة التجارية أما المشرع المغربي فقد استعمل مصطلح كمبيالة وخصص لها القسم الأول من الكتاب الثالث المواد من 159 إلى 231 من مدونة التجارة إلا أنه لم يضع تعريف لها .

للمزيد المرجو الاطلاع على:

- محمد الشافعي: "الأوراق التجارية"، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش الطبعة الثانية، 2002، ص 33.

- محمد المحبوبي: "أساسيات في أدوات الدفع والائتمان"، دار أبي رزاق للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة الأولى 2012، ص 36 وما بعدها.

- مدحت صالح غايب: "الحوالة التجارية الإلكترونية"، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد السادس، العدد 17، 2010، ص 76.

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

المادتين السادسة والسابعة من مدونة التجارة وفقا للمادة التاسعة من مدونة التجارة⁸، وبخلاف الشيك فهي أداة وفاء وائتمان يمكن سداد قيمتها بعد الاطلاع وبتاريخ لاحق للقدم.

وكتيجة لما شهدته الصناعة البنكية من تقدما ملموسا في مجال السماح لعملاء البنوك بإجراء العمليات البنكية من خلال شبكات الاتصال الإلكترونية ظهرت الكمبيالة الالكترونية والتي ارتبطت نشأتها بالتجربة الفرنسية، نتيجة لجهود اللجان التي اضطلعت بمحاولة حل المشاكل المالية والإدارية الناشئة عن التعامل بالكمبيالات ويرجع تاريخ بدء العمل بالكمبيالة الإلكترونية إلى 2 يوليو 1973 فهي ثمرة جهود لجنة « GILET » المتعلقة بتخفيض الائتمان قصير الأجل⁹.

وتقوم الكمبيالة الإلكترونية بنفس الدور الذي تقوم به الكمبيالة التقليدية كأداة ائتمان ووفاء، غير أنها تختلف عن نظيرتها الكمبيالة التقليدية (الورقية) من حيث الميكانيزمات والخصائص التقنية، فهذا النوع الجديد من الكمبيالة يركز على فلسفة معينة، مقتضاها تغطية الديون دون الاعتماد على المستند الورقي، الشيء الذي يشكل ثورة على النصوص القانونية المنظمة للكمبيالة الكلاسيكية¹⁰، فالمؤسسات البنكية تهدف من وراء استخدامها لهذه الوسيلة، تحصيل المبالغ المترتبة عن طريق حاسوب المقاصة تخفيفا للإجراءات والمصاريف، وربحا للوقت¹¹، وفي هذا الإطار وضع المشرع الفرنسي أول قانون خاص ينظم هذا المجال، وهو ما يسمى بقانون "Dially" الصادر بتاريخ 1 يناير 1981 والمعدل بالقانون البنكي الصادر بتاريخ 24 يناير 1984، أما بالنسبة للمشرع المغربي فإن التعامل بهذا النوع من الكمبيالة نادر ولا زال في بدايته، رغم صدور القانون البنكي الجديد والذي أغفل تنظيم هذا النوع من الأوراق التجارية بحيث اكتفى بالإشارة من بعيد إلى اعتبار الوسائل المعلوماتية والتقنية وسيلة أداء بحكم المادة السادسة من القانون المذكور أعلاه والتي جاء فيها

⁸ - تنص المادة 9 من مدونة التجارة على أنه: "يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و 7 - الكمبيالة...".

⁹ - ضحى العزوي: "المظاهر القانونية لأدوات الدفع والائتمان الحديثة"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال والمقاولات، كلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس 2011/2012، ص 49.

¹⁰ - أحمد البختي: "استعمال الوسائل الإلكترونية في المعاملات التجارية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون التجارة الأعمال، كلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس 2003/2004، ص 17.

¹¹ - أحمد شكري السباعي: "الوسيط في الاوراق التجارية - الجزء الثاني في آليات أو أدوات الوفاء"، دار المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الثانية، 2004، ص 100.

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

بأنه: "تعتبر وسائل دفع جميع الوسائل التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الدعامة أو الطريقة التقنية المستعملة لذلك".

وفي هذا الصدد يطرح إشكال من الأهمية بما كان، حول مدى إمكانية إدراج الكمبيالة الإلكترونية في إطار وسائل الدفع التقنية المشار إليها في المادة السادسة من القانون البنكي؟

ذهب بعض الأولى: إلى القول أن تطبيق مقتضيات المادة السادسة يقتصر على وسائل الأداء المعلوماتية كالبطاق البنكية فقط دون الكمبيالات المعلوماتية، إلا أنه و من خلال استقراءنا لهذه المادة يتضح أنها جاءت مفتوحة أمام كل الاحتمالات فوسائل الأداء لا تقع تحت الحصر سواء منها ما هو تقليدي أو حديث، ولذلك نرى أن هذه المادة تجيز التعامل بالبطائق البنكية، وكذلك الكمبيالة الإلكترونية ما دامت هذه الوسائل كلها قادرة على أداء العمليات المالية وتحويل النقود من شخص لآخر ومن مكان لآخر.¹²

إذن ما هو تعريف الكمبيالة الإلكترونية كوسيلة للوفاء والائتمان؟ وما هي طبيعتها القانونية؟

الفقرة الأولى: مفهوم الكمبيالة الإلكترونية:

على اعتبار أن الكمبيالة الإلكترونية لا تختلف عن مثلتها الورقية في الدور المنوط بها كأداة للوفاء والائتمان، إلا أنها تختلف عنها من حيث الميكانيزمات، وبناءً على ذلك سوف نعمل على تحديد مفهوم الكمبيالة الإلكترونية من خلال الوقوف على تعريفها وتحديد أنواعها، على أن نتناول أيضاً إمكانية خضوعها لقواعد قانون الصرف.

أولاً: تعريف الكمبيالة الإلكترونية

لا يختلف تعريف الكمبيالة الإلكترونية عن مثلتها الورقية حيث يعرفها البعض¹³ بأنها: "محرر شكلي ثلاثي الأطراف معالج إلكتروني بصفة كلية أو جزئية يتضمن أمراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً من النقود لشخص ثالث يسمى المستفيد لدى الاطلاع وتاريخ معين".

¹² - غزلان الزباخ: الكمبيالة الإلكترونية أي تنظيم في ظل التجارة الإلكترونية"، مجلة القانون التجاري، العدد الرابع، سنة 2017، ص 81 وما يليها.

¹³ - للمزيد حول الموضوع أنظر المراجع الآتية:

- مصطفى كمال طه ووائل بندق: "الأوراق التجارية ووسائل الدفع الحديثة"، مرجع سابق، ص 246.

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

ويمكن القول بأنها: "صك معالج إلكتروني متفق عليه مسبقا وفقا لشكل معين يتضمن أمرا من الساحب عن طريق مصرفه إلى بنك المسحوب عليه بدفع مبلغا معيناً في تاريخ معين أو قابل للتعين، أو بمجرد الاطلاع لأمر المستفيد".¹⁴

فمن خلال التعريف نلاحظ أن الكميالة الإلكترونية تخضع لنفس القواعد التي تخضع لها الكميالة التقليدية، إلا أن الكميالة الإلكترونية لها بعض الخصوصية والتي تتمثل فيما يلي:

- لكي تنشأ الكميالة الإلكترونية لابد من توافر البيانات الإلزامية، ولكن جرت العادة في هذا النوع من الكميالات على وجود بيانات أخرى مثل اسم المؤسسة المالية المسحوب عليها واسم الفرع الذي يوجد لديه الحساب.
- تتور صعوبة في قيام بعض العمليات الواردة على الكميالة الإلكترونية مثل التظهير والقبول والضمان الاحتياطي، والواقع أن صعوبة ذلك لا تنفي تطبيق أحكام قانون الصرف طالما وجدت إمكانية لقيام مثل هذه العمليات.¹⁵

ثانياً: أنواع الكميالة الإلكترونية

تنقسم الكميالة الإلكترونية إلى نوعي أساسين:

الكميالة الإلكترونية الورقية: أو التي يرمز لها اختصاراً بـ L.C.R Papire وهي التي تصدر من البداية في شكلها التقليدي على دعامة ورقية، ثم يتم معالجتها إلكترونياً عند تقديمها لدى البنك لتحصيلها أو بمناسبة تظهيرها لأي طرف آخر، فيكون لها شكلية الكترونية بواسطة بيانات تتداول عبر قنوات الاتصال بين حواسيب الأطراف المتعاملة بها، إلا أن هذا النوع يبقى يعاني من غياب نظام قانوني يضبط أحكامه، ويحدد مساره ومدة حجته،¹⁶ وعليه فإن هذا النوع يمر بمرحلتين تتمثل المرحلة الأولى في إنشاء كميالة تقليدية من قبل الساحب، أما المرحلة الثانية فتتمثل قيام مصرف الساحب بمعالجة الكميالة التقليدية إلكترونياً عن طريق إدخال البيانات على دعامة ممغنطة ترسل إلى بنك المسحوب عليه .

- مدحت صالح غايب: مرجع سابق، ص 79.

¹⁴ - محمد بن قينان بن عبد الرحمان التتيفات: "الكميالة الإلكترونية دراسة مقارنة"، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير بالمعهد العالي للقضاء قسم السياسة الشرعية شعبة الأنظمة، سنة 1424هـ المملكة العربية السعودية، ص 18.

¹⁵ - مصطفى كمال طه، وائل بندق: "الأوراق التجارية ووسائل الدفع الحديثة"، مرجع سابق، ص 349.

¹⁶ - محمد بن قينان بن عبد الرحمان التتيفات: "الكميالة الإلكترونية دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص 19.

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة: وهي شكل جد متطور عن الكمبيالة الإلكترونية الورقية والتي لا يمكن اعتبارها ورقة تجارية¹⁷ ويرمز لها اختصاراً بـ L.C.R Magnétique، وفي هذا النوع يخفى أصلاً أي ظهور للدعامة الورقية، فهي تصدر من البداية على دعامة ممغنطة مستوفية لكافة البيانات اللازمة لصحتها الخاصة بالمستفيد، المسحوب والتوقيع الإلكتروني.

والواقع أن هذا النوع الأخير هو الذي يمثل قمة الاستفادة من التقنيات الإلكترونية الحديثة،¹⁸ فتحرر وتداول في كل مراحلها بالطرق الإلكترونية، إلا أنها تبقى عاجزة عن القيام بأداء دور الكمبيالة التقليدية في ظل النظام الحالي¹⁹، وعدم قابليتها للتداول تجعلها من غير الممكن تقديمها للقبول بها،²⁰ كما أن الكمبيالة الإلكترونية الورقية عملية أكثر من الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة، وذلك لوجود المحرر الورقي في الورقية الذي يعتبر من أهم مكونات الكمبيالة وغيابه في الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة.

الفقرة الثانية: كيفية الوفاء بالكمبيالة الإلكترونية

الوفاء بالكمبيالة²¹ يعني استيفاء قيمتها في ميعاد الاستحقاق، هذا الميعاد هو المدون في الكمبيالة والذي يعتبر أحد البيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها الكمبيالة كشرط لصحتها إلا أنه في حالة عدم ورود هذا البيان في الكمبيالة، فإنها تعتبر مستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع.

¹⁷ - حسب بعض الفقهاء الذين لا يعتبرونها ورقة تجارية لاندثار أو اختفاء الدعامة الورقية كلياً، إذ تعالج بصورة كلية عن طريق الحاسوب أي أنها كمبيالة غير مجسدة.

للمزيد حول الموضوع أنظر المراجع التالية:

- محمد بن قينان بن عبد الرحمان التتيفات: "الكمبيالة الإلكترونية دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص 18.

- أحمد شكري السباعي: "الوسيط في الأوراق التجارية"، مرجع سابق، ص 430.

¹⁸ - ضحى العزوزي: "المظاهر القانونية لأدوات الدفع والائتمان الحديثة"، مرجع سابق، ص 50.

¹⁹ - محمد بن قينان بن عبد الرحمان التتيفات: "الكمبيالة الإلكترونية دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص 19.

²⁰ - محمد الشافعي: "الأوراق التجارية"، مرجع سابق، ص 29.

²¹ - هناك أربعة طرق لتحديد ميعاد الاستحقاق طبقاً للقواعد العامة في الكمبيالة التقليدية وهي:

- أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع.

- أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع.

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

كما سبقت الإشارة فالكمبيالة الإلكترونية شكلان هما الكمبيالة الإلكترونية الورقية و الكمبيالة الإلكترونية

الممغنطة فما مدى تأثير الاختلاف الذي يكتنف كلا منهما على إجراءات وخطوات عملية الوفاء؟

أولاً: خطوات الوفاء بالكمبيالة الإلكترونية الورقية

تشبه الكمبيالة الإلكترونية الورقية مع الكمبيالة الورقية العادية في كونها تحرران على دعامة ورقية، ثم يتم الاحتفاظ بها لدى البنك، لتستخدم عند اللزوم في الرجوع على المدين في حالة عدم الوفاء، ومن الأهمية بما كان بيان أن الكمبيالة تستلزم لوفاء بها موافقة صريحة من المسحوب عليه ويتم تسليمها بناء على إشعار موجه بواسطة البنك القائم بالوفاء، ثم يقوم بنك الساحب بنقل ما يحتويه الصك من بيانات على دعامة ممغنطة إذا كان ورقياً²² عن طريق حاسوب المقاصة الإلكترونية بالبنك المركزي، والمقاصة الإلكترونية في هذا النوع من الأداء، يقصد بها آلية إجراء التقاص عن طريق آلة فرز، يوجد أحد طرفيها موقع الورقة التجارية الإلكترونية، وفي الطرف الأخر عدد من البنوك المتصلة (أعضاء) في المقاصة، ومهمة هذه الآلة قراءة وفرز هذه الأوراق من موقعها، وتوجد هذه الآلة في غرفة خاصة داخل البنك، مهمتها استخراج الأوراق التجارية الموطنة لدى البنك بواسطة بنك الحامل أو المستفيد.²³

ثانياً: خطوات الوفاء بالكمبيالة الإلكترونية الممغنطة

- أن تكون الكمبيالة مستحقة بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها.

- أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين.

²² - ناهد فتحي الحموري: "الأوراق التجارية الإلكترونية دراسة تحليلية مقارنة"، دار الثقافة، عمان الأردن، الطبعة الأولى، س2011، ص142.

²³ - للمزيد حول الموضوع أنظر المراجع التالية:

- فؤاد قاسم مساعد قاسم: "المقاصة في المعاملات المصرفية الإلكترونية دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون"، منشورات الحلبي القانونية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، س2008، ص373.

- أسماء بنت لشهب وباسم محمد ملحم: "التنظيم القانوني للمقاصة الإلكترونية للشيكات وللعلاقات القانونية الناشئة عنها في القانون الأردني"، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد الأربعون، العدد الثاني، 2003، ص458.

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

يسلم الساحب سند السحب على دعامة ممغنطة إلى مصرفه، متضمنة كافة البيانات الإلزامية التي يشترطها القانون في الكمبيالة، مضافا إليها كافة البيانات المتعلقة بالشخصية المصرفية للمسحوب عليه، ومحل الوفاء،²⁴ ويخضع لنفس الأحكام القانونية للكمبيالة العادية، التي تحكمها كل من قواعد الوكالة والتحويل، فالمؤسسة البنكية تؤدي هذه الكمبيالة على طريق اقتطاع مبلغها من حساب الزبون، بناء على الرخصة التي يمنحها له²⁵، كما أن تداولها لا يمكن أن يتم إلا من خلال وسائل إلكترونية²⁶، ولا يمكن استعمال الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة مرات متعددة، مما يدفعنا إلى القول بأنها تشكل فقط أداة تحصيل واستخلاص الديون.

المطلب الثاني: الشيك الإلكتروني كأداة وفاء الإلكترونية.

يعتبر الشيك من أقدم وسائل الوفاء، إذ ترتبط نشأته بنشأة النظام البنكي، لقد نظم المشرع المغربي الشيك في القسم الثالث من الكتاب الثالث من مدونة التجارة وذلك في المواد من 228 إلى المواد 239 إلا أنه لم يعطي تعريفا للشيك شأنه في ذلك شأن العديد من التشريعات، و إنما اكتفى في المادة 239 من مدونة التجارة بذكر البيانات الإلزامية التي ينبغي أن يشتمل عليها لاعتباره كذلك، مما دفع الفقه إلى تعريف الشيك بأنه: "تصرف قانوني يحرر على ورقة أو صك وفقا لإجراءات وبيانات حددها القانون ويتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد".²⁷

و نظرا لأهمية الدور الذي تقوم به الشيكات فقد عملت البنوك على تطوير تلك الوسيلة الفاعلة من وسائل الوفاء بحيث يصبح بالإمكان التعامل بها إلكترونيا للاستفادة منها في مجال التجارة الإلكترونية، باعتباره أحد نتاج الثورة التكنولوجية كوسيلة لتسوية المعاملات المالية و إبرام الصفقات عبر الانترنت، و هو أحد أبرز وسائل الوفاء الإلكترونية

²⁴ - ناهد فتحي الحموري: مرجع سابق، ص153.

²⁵ - أحمد شكري السباعي: مرجع سابق، ص431.

²⁶ - مصطفى كمال طه ووائل بندق: "الأوراق التجارية ووسائل الدفع الحديثة"، مرجع سابق، ص347

²⁷ - للمزيد من التفصيل أنظر:

- أحمد شكري السباعي: "الوسيط في الأوراق التجارية"، مرجع سابق، ص123.

وبالنسبة للمشرع المصري فإنه لم يقم بتعريف الشيك كباقي الأوراق التجارية، إلا أن المشرع الأردني فقد عرفه من خلال المادة 123 من قانون التجارة الأردني بأنه: "محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون معروفا وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشيك وهو المستفيد مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك".

التي تتناسب مع الخصائص المميزة للتجارة الإلكترونية لكونه يحقق السرعة في إنجاز المعاملات الإلكترونية والثقة بين المتعاملين.²⁸

وعليه، ما هو الشيك الإلكتروني؟ وكيف يتم استخدامه في الوفاء بالمعاملات عبر الإنترنت؟ وبماذا يختلف عن الشيك الورقي؟ وما هي الأنظمة المستخدمة في الوفاء بهذه الوسيلة؟ وهل تستطيع الشيكات الإلكترونية أن تكون أحد الحلول الفعالة للإشكاليات التي تطرحها الشيكات الورقية التي ترجع تحديداً إلى عدم وجود مئونة أو عدم كفايتها؟

الفقرة الأولى: مفهوم الشيك الإلكتروني.

يقوم الشيك حالياً بدور بالغ الأهمية كأداة للوفاء تغني عن استعمال النقود في المعاملات، ويعد الشيك من أهم وسائل الوفاء الإلكترونية التي تتناسب مع الخصائص المميزة للتجارة الإلكترونية، و ذلك لما يحققه استخدامه من مزايا وللحماية التي يقرها المشرع للمتعاملين بها.

أما الشيك الإلكتروني، فبالإضافة لما يعرف به الشيك التقليدي، فقد عرفه بعض الفقه، بأنه التزام قانوني بسداد مبلغ معين، في تاريخ محدد، لصالح فرد أو جهة معينة، ويحتوي على ذات المعلومات التي يحملها الشيك الورقي كالمبلغ والتاريخ والمستفيد والساحب والمسحوب عليه، إلا أنه يسند على دعائم إلكترونية كالحاسوب والمساعد الرقمي، كما يتم تذييله بالتوقيع الرقمي، وهو يتمتع بقوة الشيك التقليدي في الدول التي تعترف بصحة التوقيع الرقمي.²⁹

²⁸ - ونظراً لأهمية الشيك كأداة للأداء قامت البنوك في بعض الدول بأصدار الشيكات الإلكترونية، وكان ذلك بداية في فرنسا وتلتها الإدارة الأمريكية، حيث قامت الحكومة الأمريكية بإصدار أول شيك إلكتروني لسداد دعمها لعقد بلغ 22 ألف دولار لصالح إحدى الشركات، ولقد أثبتت الدراسات التي تمت في الولايات المتحدة، بأن البنوك تستخدم سنويا أكثر من 500 مليون شيك ورقي، وتكلف إجراءات تشغيلها حوالي 79 سنتا لكل شيك، ومن خلال إجراء مقارنة بين استخدام الشيك الإلكتروني وغيرها من الشيكات الورقية تبين أن تكلفة التشغيل للشيك الإلكتروني يمكن أن تنخفض إلى 25 سنتا بدلا من 79 سنتا، وبذلك تحقق الشيكات الإلكترونية توفيراً مالياً يزيد عن 250 مليون دولار سنويا في الولايات المتحدة فقط.

للمزيد حول الموضوع أنظر:

- عزة العطار: "التجارة الإلكترونية بين البناء والتطبيق"، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، دار المعارف للتوزيع، الإسكندرية، 2003، ص 144.

- محمد سعيد أحمد أسماعيل: مرجع سابق، ص 231.

- محمد المحبوبي: مرجع سابق، ص 149.

- ناهد فتحي الحموري: مرجع سابق، ص 183.

²⁹ - للمزيد حول الموضوع أنظر:

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

كما تم تعريف الشيك الإلكتروني بأنه: "عبارة وثيقة رقمية تتضمن وعداً من الساحب بدفع مبلغ معين للمستفيد بمجرد الطلب"³⁰، كما اعتبر البعض الشيك الإلكتروني بأنه الانعكاس لذات الورقة أو الشكل الجديد لورقة الشيك، التي يتم إصدارها من خلال الحاسوب، ويتم تحميلها عبر شبكة الانترنت، والتي تتضمن أدنى معايير الحماية والأمان.³¹

ويمكننا تعريف الشيك الإلكتروني بأنه "وثيقة رقمية محررة وفق أوضاع شكلية نص عليها القانون يتضمن أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه (البنك) بأن يدفع لشخص ثالث هو المستفيد أو لأمر هذا الشخص بناء على رغبة الساحب مبلغاً من النقود لدى الاطلاع".

- محمد بسام أحمد مطر: "الشيك الإلكتروني"، دار الجنان للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، س 2013، ص 17

-عزيز الرامي: "الطابع التقني للمعاملات الإلكترونية"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال والمقاولات، كلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس، السنة الجامعية 2013 / 2014، ص 89.

³⁰ - محمد أبو الهيجاء، علاء الدين الخصاونة: "الشيك الإلكتروني ومدى قابليته للتظهير"، مجلة الجامعة الخليجية، الصادرة عن الجامعة الخليجية، مملكة البحرين، سنة 2011، ص 243 وما يليها.

³¹ - الشيك الإلكتروني: "محرر ثلاثي الأطراف معالج إلكترونيًا بشكل كلي أو جزئي يتضمن أمراً من شخص يسمى الساحب إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً من النقود لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد".
للمزيد حول الموضوع أنظر:

- مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق: "الأوراق التجارية الإلكترونية"، مرجع سابق، ص 350.

- محمد غسان يوسف: "الشيك الإلكتروني (تداوله، حجته)", مجلة جامعة البعث، المجلد 38، العدد العشرون، س 2016، ص 70 وما بعدها.

- سعيد عزوز: "أحكام الشيكات الإلكترونية"، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون خاص شامل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحيم ميرة، بجاية الجزائر، السنة الجامعية 2014-2015، ص 20.

إلا أنه هناك من يطلق على الشيك الإلكتروني تسمية الشيك الذكي وتم تعريفه بأنه: "نظام لإنتاج واستخدام شيكات بنكية جديدة مزودة بشرائط ممغنطة أو خلايا مدججة على الأجزاء السميكة من الشيك لعلاج مشكلة تزوير الشيكات وعدم وجود أرصدة لها و إتمام تداولها الفوري، حيث تتضمن إصدار شيكات بنكية تحمل بيانات مرئية مطبوعة مسجل عليها بيانات غير مرئية مخزنة مشفرة تقرأ بواسطة قارئ مناسب".

للمزيد من التفاصيل أنظر:

- موسى عيسى العامري: "الشيك الذكي"، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون الفترة ما بين 10-12 ماي 2003 بكلية الشريعة والقانون، جامعة الامارات العربية المتحدة، المجلد الأول، ص 86 وما يليها.

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

وتجدر الإشارة إلى الشيك يعتبر أحد وسائل الدفع القديمة التي أقيمت على مكانتها في بيئة الانترنت دون أن تخضع لتكييف كبير فحافظ على أحكامه العامة واكسبه مزيدا من المزايا، مما جعل الشيك الإلكتروني يخضع لذات الأحكام التي تحكم الشيك التقليدي، ك ما يخضع فيما لا نص فيه لقواعد العرف المصري.³²

وتتميز الشيكات الإلكترونية بعدة مزايا أهمها:

- توفير 50 بالمائة من رسوم التشغيل مقارنة بالبطاقات البنكية.³³
- يتم تسوية المدفوعات من خلال الشيكات الإلكترونية في 48 ساعة فقط مقارنة مع الشيكات العادية يتم تسويتها في وقت أطول من خلال المقاصة.³⁴
- يقضي على مشاكل الشيكات العادية كالضياع والتأخير.

وبذلك يعد الشيك من أهم الأوراق التجارية التي تخضع للمعالجة الإلكترونية، فضلا على أن الشيك لا بد وأن يكون على نموذج بنكي، وهذا يسمح للمؤسسات المالية بوضع النموذج الذي يتلاءم مع المعالجة الإلكترونية للبيانات، بالإضافة إلى ذلك نرى أن التعامل بالشيك الإلكتروني من شأنه تسهيل العمل البنكي بشكل عام، على اعتبار أن الشيك وبشكله التقليدي من أكثر الأوراق التجارية استخداما، ومن أكثر الوسائل التي تتعرض للاستخدام غير المشروع، كما أن الجرائم المرتبطة بهذه الوسيلة تشكل حيزا لا يستهان به من نسبة الملفات الرائجة أمام المحاكم الجزئية.³⁵

الفقرة الثانية: مصداقية الشيك الإلكتروني في الوفاء.

يعد الشيك الإلكتروني أكثر الأوراق التجارية استخداما في تسوية معاملات التجارة الإلكترونية لاسيما في الدول المتقدمة، حيث يوفر لكل مستخدم لنظام الوفاء الإلكتروني توثيقا كاملا لحقيقة وجود الطرف الآخر كالتاجر أو العميل، البنك، أو الوسيط عند وجوده، ممثلا في جوهره نموذجا افتراضيا للشيك الورقي، حيث يحتوي على نفس البيانات التي

³² - يراجع في ذلك كل من:

- أحمد شكري السباعي: "الوسيط في الأوراق التجارية"، مرجع سابق، ص 51 ومايليها.

- وائل أنور بندق: "وسائل الدفع الإلكترونية"، مرجع سابق، ص 36.

³³ - الخاميس بن بوعبيد فاضيلي: "الشيك الإلكتروني من الوجهة القانونية"، الجريدة القانونية، العدد الثامن، ص 13.

³⁴ - أحمد محمود المساعدة: "الشيك الإلكتروني كأحد وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة"، مجلة القانون المغربي، العدد 18، مارس

2012، ص 186.

³⁵ - الخاميس بن بوعبيد فاضيلي: "الشيك الإلكتروني من الوجهة القانونية"، مرجع سابق، ص 13.

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

يتضمنها الشيك التقليدي مثل المبلغ والتاريخ والمستفيد والساحب والمسحوب عليه، ويتطلب أن يكون الأخير أحد البنوك الإلكترونية التي تقدم الخدمات البنكية عبر شبكة الانترنت.³⁶

وعليه، وكما رأينا سابقا فإن استخدام الشيك الإلكتروني يتطلب وجود وسيط (جهات التخليص) ما بين المشتري والتاجر لمراجعة الشيكات الإلكترونية،³⁷ ويستلزم بالضرورة تحريره وتوقيعه إلكترونيا ضرورة توفر كل من الطرفين المستفيد والساحب على حسابات جارية في بنك واحد يقبل التعامل بالشيكات الإلكترونية، إذ يحدد لكل من البائع والمشتري توقيعًا إلكترونيًا ويخزنها في قاعدة بيانات الشيك حيث يحرر المشتري شيكا إلكترونيًا يتضمن السلعة أو الخدمة وتوقيعًا إلكترونيًا، وعن طريق الاعتماد على الرقم السري والبطاقات الذكية التي تمكن من خزن المفاتيح السرية والشهادة الإلكترونية، ونفس الشيء في حالة تظهير هذا الشيك كما الحال في الشيكات العادية وذلك بعد تحديده للسلعة أو الخدمة التي يرغب في شرائها ثم يشفر ويرسل إلى البائع ويفك شفرتة فيطلع على بياناته ويتحقق من الساحب والمبلغ، بعد ذلك يضع هو أيضا توقيعته على الشيك الإلكتروني ويرسله إلى البنك³⁸ الذي يتحقق بدوره من صحة التوقيع الإلكتروني الموجود على الشيك من طرف موظف مختص بذلك عن طريق آلة خاصة بفك الشفرات والرموز، ومما لا شك فيه أن الوقت الذي يستغرقه الجهاز للتأكد من صحة الموقع والتوقيع الإلكتروني أقل بكثير من الوقت الذي يتطلب التحقق من التوقيع التقليدي،³⁹ وبعد تأكد البنك من صحة الموقع والتوقيع يقوم بتحويل قيمة الشيك من رصيد المشتري (الساحب) إلى رصيد البائع (المستفيد) وإخطارهما بإتمام العملية البنكية.⁴⁰

³⁶ - الخاميس بن بوعبيد فاضلي: "النظام القانوني للأداء الإلكتروني وآليات الحماية المدنية والجنائية"، دار النشر نور، الطبعة الأولى، 2017، ص 30.

³⁷ - زينب غريب: "إشكالية التوقيع الإلكتروني وحجته في الإثبات"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال والمقاولات، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 2009/2010، ص 59.

³⁸ - رأفت رضوان: "عالم التجارة الإلكترونية"، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، س 1998، ص 73.

³⁹ - مليكة بوخلد: "النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني في القانون المغربي والمقارن"، رسالة لنيل دبلوم الماستر، وحدة قانون الأعمال، جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 2002/2003، ص 33.

⁴⁰ - للمزيد أنظر:

- رأفت رضوان: مرجع سابق، ص 363.

- أحمد سفر: "أنظمة الدفع الإلكترونية"، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، س 2008، ص 33.

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

وباعتبار الشيك الإلكتروني يختلف كلياً عن الشيك العادي أو التقليدي بكونه لامادياً ولا محسوساً، فإن طريقة

استخدامه تتطلب اتخاذ الخطوات التالية:

- ✓ الخطوة الأولى: يقوم العميل بفتح حساب جاري لدى مؤسسة مالية (بنك) لتغطية مدفوعاته الإلكترونية.
- ✓ الخطوة الثانية: اشتراك البائع لدى جهة الدفع نفسها حيث يتم أيضاً فتح الحساب الجاري أو الربط أيضاً مع أي حساب جاري له ويتم تحديد التوقيع الإلكتروني للبائع وتسجيله في قاعدة بيانات جهة الدفع.
- ✓ الخطوة الثالثة: قيام المشتري باختيار السلعة أو السلع التي يرغب في شرائها من البائع المشترك لدى شركة الدفع نفسها أو جهة أخرى تعترف بالشيك الإلكتروني بعد أن يتم تحديد السعر الكلي والاتفاق على أسلوب الوفاء⁴¹.
- ✓ الخطوة الرابعة: يحرر المشتري شيك إلكتروني و يوقعه إلكترونياً ويشفر هذا التوقيع ثم يرسل هذا الشيك بالبريد الإلكتروني المؤمن إلى البائع.⁴²
- ✓ الخطوة الخامسة: يستلم البائع الشيك الإلكتروني الموقع من المشتري ويوقعه إلكترونياً كاستفيد ثم يقوم بإرساله إلى جهة الدفع .
- ✓ الخطوة السادسة: قيام جهة الدفع الشيك بمراجعة دقيقة، حيث تتحقق من صحة الأرصدة والتوقعات، وبناء على ذلك تقوم بإخطار كل من المشتري والبائع بتمام إجراء المعاملة المالية في حالة ما إذا تعلق الأمر بنفس الجهة المالية، أما إذا اختلفت المؤسسة البنكية، فبنك البائع يحظر بنك المشتري بالعملية لتتم المقاصة.⁴³

«Le paiement en ligne dans le commerce électronique aspects de : Ghizlane Achab⁴¹
l'influence de la technique sur le droit » ;desa en droit privé, université Hassan 2,Ain
socials, Casablanca ,2001 ,P23 . Chok, faculté des sciences juridiques économiques et

⁴² - رواد ميلود صقر: مرجع سابق، ص 112.

⁴³ - تجدر الإشارة أن الوسيط المالي باعتباره حلقة الوصل بين مصدر الشيك والبائع يقوم بنوعين من الخدمات وهي:

الخدمة العادية: التي يقوم فيها إصدار الشيك الإلكتروني دون التأكد من حساب العميل

الخدمة الممتازة: التي يقوم فيها البنك الوسيط بالتأكد من المعلومات مثل سيرة الزبون المتعاقد وسمعته في إصدار الشيك لدى البنك وعدم وجود شيكات مسروقة، إضافة إلى التأكد من عدم وجود حساب المشتري في حالة تجميد أثناء إبرام التعاقد.

للمزيد حول الموضوع أنظر المراجع التالية:

القراءة القانونية

مجلة دولية دورية محكمة

تجدر الإشارة في الأخير إلى أنه يعاب على أسلوب الوفاء بواسطة الشيك الإلكتروني دورته الطويلة لأنه لأبد من توقيع الشيك من طرف البائع والمشتري.⁴⁴ وهناك نظاميين مهيمين تم استخدامهما عبر شبكة الانترنت وهما:

- **النظام الأول:** يسمى باتحاد تكنولوجيا الخدمات المالية (FSTC) وتم إنشاء هذا النظام بالتعاون مع بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي، ويقوم هذا النظام بنقل الشيك من شكله العادي إلى الشكل الإلكتروني، حيث يتم تسليم الشيكات عبر الموقع الإلكتروني أو مرفقة برسالة عبر البريد الإلكتروني،⁴⁵ وكل ما استجد بموجب هذا النظام هو استبدال التوقيع اليدوي (الخطي) بالتوقيع الإلكتروني، وهذا النظام مطبق في دول العالم حيث يمثل 85% من حجم الشيكات الإلكترونية التي تصدر في العالم.⁴⁶

- **النظام الثاني:** وهو الوفاء بالشيك الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت (Netchex)، الذي أخذ تسمية الشركة المنتجة له، إذ يقضي هذا النظام بوجود تسجيل مسبق لمستخدمه والتاجر، ويتطلب كذلك وجود وسيط وهو جهة الدفع، ويسمح للزبون بالتعامل مع شيكاته بواسطة حاسوبه الشخصي، وترتكز إجراءات هذا الأخير على نقطة أساسية تتمثل في عدم إظهار المعلومات البنكية على الوثيقة التي تنتقل عبر شبكة الانترنت، وإنما تظهر هذه المعلومات على الوثيقة المذكورة عندما تصل إلى الوسيط (Netchex) بعد أن تتأكد هذه الشركة من صحة وتامة هذه الوثيقة بواسطة قاعدة بيانات الزبناء المقيدين في هذا النظام ثم بعد ذلك ينتقل الشيك إلى الشبكة البنكية حيث يتم التعامل معه بنفس طريقة الشيك العادي.⁴⁷

ونشير في الأخير بأن نظام FSTC يعتبر مجرد تطبيق لوسيلة الدفع بالشيكات التقليدية عبر شبكة الانترنت، على عكس نظام Netchex الذي يعد نظاما حقيقيا يتلاءم مع متطلبات شبكة الانترنت.

, 2nd Edition, P "Electronic Commerce and the Law" Jay Forder and Patrick Qurik:-
122.

- محمد المحبوبي: مرجع سابق، ص 154.

- الخاميس بن بوعبيد فاضيلي: "النظام القانوني للأداء الإلكتروني وآليات الحماية المدنية والجنائية"، مرجع سابق، ص 35.

⁴⁴ - صليحة حاجي: "الوفاء الرقمي عبر الانترنت المظاهر القانونية"، مرجع سابق، ص 10

⁴⁵ - عدنان إبراهيم سرحان: مرجع سابق، ص 169.

⁴⁶ - خمري أعمار: "أحكام الشيك من الورقة إلى الإلكترونيك"، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد الثاني، س 2014، ص 354 وما بعدها.

⁴⁷ - محمود أحمد إبراهيم الشرفاوي: "مفهوم الأعمال المصرفية الإلكترونية وأهم تطبيقاتها"، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، المجلد الأول دي، 2003، ص 21.

في الأخير يمكن الخروج بالاستنتاجات التي تم التوصل إليها من خلال البحث في هذا الموضوع على الشكل التالي:

صعوبة تكييف وسائل الوفاء التقليدية المقدمة إلكترونياً (الأوراق التجارية المعالجة إلكترونياً) ضمن النظم القانونية المختلفة، بالرغم من أن هناك الكثير من المبررات التي تجعل التعامل بهذه الأنظمة في الوفاء تفرض نفسها وبقوة، منها على سبيل المثال الحد من النفقات العالية في استخدام الورق المتعامل به لتمام المعاملات بين الأطراف عند الوفاء، خصوصاً في ظل محافظة الكمبيوتر والشبكة في شكلهم الإلكتروني على الماهية والشروط التي يجب توافرها في كل ورقة تجارية تقليدية، مع الأخذ بكل ما توجهه الطبيعة الإلكترونية للأوراق التجارية الإلكترونية وطبيعة التعامل بها.

تعرض وسائل الوفاء الإلكتروني لعدة مخاطر و التي تنتج عن استخدام هذه الوسائل، ومنها ما يقوم به المخترفين لاختراق نظم شبكات الاتصالات والإنترنت والحاسوب ويقومون بتغيير نظم المعلومات والبيانات المخزنة لديها، على نحو يمكنهم من تحويل أموال من حساب إلى آخر في نفس البنك أو في بنوك أخرى، مما ترتب عنه انعكاسات متعددة تتمثل في ارتفاع كلفة تدبير المخاطر و التأمين و إعادة التأمين على المنتجات فضلاً عن تحديات أخرى قد تشمل حتى تدبير الصندوق الجماعي لضمان الودائع.

ولهذا نوصي بضرورة العمل على تعديل نصوص مدونة التجارة لتستوعب التطور الذي طرأ على الأوراق التجارية التي أصبحت مع التطور التكنولوجي ذات طبيعة إلكترونية وكذلك استيعاب كافة التطورات التي طرأت على كافة المعاملات، كما ينبغي إشراك المؤسسات البنكية والمالية في إعداد القوانين المتعلقة بأنظمة الوفاء الإلكترونية من أجل التوصل لصيغ قانونية سليمة.

كما نوصي بالمشروع المغربي بإصدار قانون خاص يتعلق بوسائل الدفع الإلكتروني عامة وبالنقود الإلكترونية خاصة، بالإضافة إلى توضيح طرق التعامل بالنقود الإلكترونية وتنظيم المسائل المترتبة عنها، من بينها تحديد المسؤولية المدنية والجنائية في حالة استخدامها بطريقة غير مشروعة سواء من طرف أصحابها أو الغير.